

IMPACTO DA DEMÊNCIA NA SAÚDE COLETIVA: DESAFIOS PARA A GESTÃO DO SUS

DOI: 10.5281/zenodo.18526197

Amanda Prado¹

¹ Enfermeira e Mestre em Gestão e Avaliação da Educação – UFJF
prado.amanda@ufjf.br

Introdução: O envelhecimento populacional acelerado no Brasil tem produzido impactos significativos sobre o Sistema Único de Saúde (SUS), especialmente diante do crescimento da prevalência das demências, com destaque para a doença de Alzheimer. Estima-se que entre 1,8 e 2 milhões de brasileiros convivam atualmente com algum tipo de demência, condição que tende a se expandir nas próximas décadas. Trata-se de um problema que extrapola o âmbito clínico, afetando diretamente a organização dos serviços, o planejamento em saúde, a sustentabilidade financeira do sistema e a efetivação dos princípios da universalidade, integralidade e equidade que orientam a gestão do SUS. **Objetivo:** Analisar os impactos da demência na saúde coletiva brasileira, com ênfase nos desafios relacionados às políticas públicas, ao planejamento e à gestão do SUS no cuidado às pessoas idosas. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão da literatura, de caráter descritivo e analítico, realizada a partir de artigos científicos, relatórios técnicos e documentos oficiais publicados entre 2009 e 2024. A busca bibliográfica foi conduzida nas bases SciELO, PubMed, LILACS e Google Scholar, utilizando descritores relacionados à demência, políticas públicas, planejamento em saúde, gestão do SUS e envelhecimento populacional. Foram incluídos estudos nacionais e internacionais pertinentes ao contexto da saúde coletiva e da gestão pública em saúde. **Resultados:** Os achados evidenciam elevada prevalência de demência no Brasil, associada a expressivo subdiagnóstico, especialmente em regiões de maior vulnerabilidade social. Observa-se que a maior parte dos custos diretos e indiretos relacionados à demência recai sobre as famílias, refletindo fragilidades na organização da rede de atenção à saúde e na oferta de cuidados continuados. Apesar de avanços normativos, como o Estatuto do Idoso e a Política Nacional de Cuidado Integral às Pessoas com Alzheimer e Outras Demências, persistem desafios relacionados à implementação das diretrizes, à ausência de financiamento específico e à limitada articulação entre os níveis de atenção. A atenção primária à saúde apresenta papel estratégico na coordenação do cuidado, porém enfrenta dificuldades na detecção precoce, no acompanhamento longitudinal e na integração com os demais pontos da rede, comprometendo o planejamento e a eficiência da gestão do SUS. **Conclusão:** A demência configura-se como um relevante desafio para as políticas, o planejamento e a gestão do SUS, exigindo estratégias integradas, sustentáveis e baseadas em evidências. O fortalecimento da atenção primária, a qualificação da gestão, a integração entre saúde e assistência social e a valorização do cuidado informal são fundamentais para garantir sustentabilidade do sistema e promover cuidado integral às pessoas idosas, orientado pelos princípios da equidade e da eficiência.

Palavras-chave: Demência; Gestão do SUS; Políticas Públicas; Saúde Coletiva.